

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOG- TARBIYACHILAR FAOLIYATIDA PEDAGOGIK QOBILIYAT

Rasulova Shoxsanam Shuhratovna

Qo'qon shahar, 29-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314498>

Anotatsiya. Ushbu maqolada "Qobiliyat" va "pedagogik qobiliyat" tushunchalarining mohiyati, pedagogik qobiliyatning psixologik-pedagogik mazmuni, pedagogik qobiliyatning asosiy turlari, didaktik, tashkilotchilik, konstruktiv, kommunikativ, bilish va anglash qobiliyatlari, tarbiyachi-pedagogga xos bo'lgan irodaviy va hissiy sifatlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Qobiliyat; psixik sifatlar; xotira va xarakter; individual-psixologik xususiyat; intellektlar to'plami; modifikatsiya; kinestetik qobiliyat; mantiqiy qobiliyat; ko'nikma va malakalar; mohirlik; iqtidor, iste'dod va daholik; mahsuldor;

Аннотация. В статье изложены сведения о сущности понятий «способность» и «педагогическая способность», психолого-педагогическом содержании педагогической способности, основных видах педагогической способности, дидактических, организаторских, конструктивных, коммуникативных, познавательных и перцептивных способностях, а также волевых и эмоциональных качествах, присущих воспитателю-педагогу.

Ключевые слова: Способность; психические качества; память и характер; индивидуально-психологическая характеристика; собрание интеллектов; модификация; кинестетическая способность; логические способности; навыки и квалификация; навык; талант, талант и гений; продуктивный;

Abstract. This article provides information on the essence of the concepts of "Ability" and "pedagogical ability", the psychological and pedagogical content of pedagogical ability, the main types of pedagogical ability, didactic, organizational, constructive, communicative, cognitive and perceptual abilities, volitional and emotional qualities inherent in a teacher-educator.

Keywords: Ability; mental qualities; memory and character; individual-psychological characteristics; set of intellects; modification; kinesthetic ability; logical ability; skills and qualifications; skill; talent, talent and genius; productive.

Qobiliyat hamma insonlarda mavjud bo'lib, bir tekisda bo'lmay, biri yuqori, biri o'rta quyi darajadan ibordir. Muvaffaqiyatli ishlash uchun har bir tarbiyachi-pedagog pedagogik mahoratga ega bo'lishi zarur. Pedagogik mahorat egasi oz mehnat sarf qilib, katta natijaga erishadi. Qobiliyat faoliyat jarayonida paydo bo'ladi va rivojlanadi. Qobiliyatlar - odamning shunday psixologik xususiyatlaridirki, bilim, malaka, ko'nikma, ortirish shu xususiyatlarga bog'liq bo'ladi, lekin bu xususiyatlarning o'zi bu bilim, malaka va ko'nikmalarga taalluqli bo'lmaydi. Masalan, ikkita bola institutga kirmoqda deylik. Ulardan biri test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tdi, ikkinchisi o'tolmadi. Bunda ulardan birining qobiliyati ortiq degan xulosaga kelib bo'lmaydi. Bilim orttirishdagi muvaffaqiyatning faqat bir o'zi bilan qobiliyatni aniqlab bo'lmaydi. Qobiliyatlar bilim, malaka, va ko'nikmalarini egallashda namoyon bo'lsa ham ular bilim, ko'nikmalarga taalluqli bo'lmaydilar.

Odanning qobiliyatlari bilim va ko'nikmalarni egallash uchun faqat imkoniyat hisoblanadi. Bu bilim va ko'nikmalar egallanadimi yoki yo'qmi, bo'larning hammasi, juda ko'p sharoitlarga bog'liqdir. Bolada namoyon bo'lgan musiqa qobiliyati uning musiqachi bo'lishiga kafil bo'la olmaydi. Bolaning musiqachi bo'lishi uning unga maxsus ta'lim berilishi, qat'iylik, salomatligining yaxshi bo'lishi, musiqa asbobi, notalar va boshqa sharoitlar bo'lishi kerak. Bo'larsiz qobiliyat taraqqiy etmay, so'lib ketishi ham mumkin. tarbiyalanuvchida hali zaruriy ko'nikma va malakalar sistemasi hamda mustahkam bilimlar va tarkib topgan ish uslublari yo'qligiga asoslanib, jiddiy tekshirmay shoshilinch ravishda unda qobiliyatlar yo'q deb xulosa chiqarish pedagogning jiddiy xatosi bo'ladi. Bolalik paytida ma'lum qobiliyatlarning atrofdagilar tomonidan tan olinmaganligi, keyinchalik shu qobiliyat tufayli shon shuhrat topgan odamlar ko'p.

Qobiliyatlar faoliyatining muhim komponentlari bo'lishi bilim, malaka, ko'nikmalar bilan aynan bir narsa bo'lmasa-da, ular bir-birlari bilan bog'liqdir. Qobiliyatlar bilim, malaka, ko'nikmalarning o'zida ko'rinmaydi, balki ularni egallash dinamikasida namoyon bo'ladi, ya'ni boshqacha aytganda mazkur faoliyat uchun muhim bo'lgan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayoni turli sharoitlarda qanchalik tez va chuqur, engil va mustahkam amalga oshirishingizda namoyon bo'ladi. Xuddi shu erda yuzaga chiqadigan fikrlar bizga qobiliyatlar haqida gapirish huquqini beradi.

Demak, qobiliyatlar shaxsning (qobiliyatini) faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan bilim, ko'nikma hamda malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo'ladigan individual-psixologik xususiyatdir. Agar shaxsning ma'lum sifatlari yig'indisi odanning pedagogik jihatdan asoslab berilgan vaqt oraliq'ida egallagan faoliyati talablariga javob bersa, bu narsa bizga unda mazkur faoliyatga nisbatan qobiliyati bop deb xulosa chiqarishga asos bo'ladi. Agar boshqa bir odat bo'lgan shunday holatlarda faoliyat talablariga javob bera olmasa, unday paytda bu unga tegishli psixologik sifatlari boshqacha aytganda qobiliyaglar yo'q deb faraz qilishga asos bo'ladi. Bunday odam kerakli ko'nikma va bilimlarni umumiy egallab olmaydi degan xulosaga borilmaydi. Bo'larni egallash jarayoni cho'zilib ketadi, pedagogdan ko'p kuch va vaqt sarflashni talab qiladi.

Qobiliyatlar taraqqiyotining yuksak bosqichiga iste'dod deb ataladi. Iste'dod deb odamga qandaydir murakkab mehnat faoliyatini muvaffaqiyatli mustaqil va original tarzda bajarish imkonini beradigan qobiliyatlar uyushmasiga aytiladi. Iste'dod mahoratning dastlabki sharti bo'lib, lekin mahoratning o'zidan ancha o'zoqdir. Mohir usta bo'lmoq uchun juda ko'p ishlash kerak. Iste'dod mehnatdan ozod qilmaydi, balki katta, ijodiy va zur mehnatni taqozo qiladi. Iste'dodli kishilar shubhasiz mehnat orqali olamga mashhur bo'lgan mahorat darajasiga erishganlar. Haqiqiy mahorat inson iste'dodining faoliyatida nomayon bo'lishidir.

Qobiliyatlar murakkab strukturaga ega bo'lgan psixik sifatlari yig'indisidan iboratdir. Qobiliyat sifatida namoyon bo'ladigan psixik sifatlari yig'indisining strukturasi oqibat natijasida konkret faoliyat talabi bilan belgilanadi va har xil turdagi faoliyatlar uchun turlicha bo'ladi, endi shulardan pedagogik qobiliyat va uning to'zilishini ko'rib chiqamiz.

Pedagogik faoliyatning samarali bo'lishi pedagogik mahoratga erishish uchun tarbiyachi pedagogda quyidagi qobiliyat turlari mavjud bo'lmoq'ini va tarbiyalab etishtirilmog'ini lozim. Bilish qobiliyati, ko'zatuvcchanlik qobiliyati, nutq qobiliyati, tashkilotchilik qobiliyati, obru ortira olish qobiliyati, to'g'ri muomala qilish qobiliyati, kelajakni ko'ra bilish qobiliyati, diqqatni taqsimlay olish qobiliyati. Bu pedagogik qobiliyatlar shaxsning aqliy tomonini ham, emosional - irodaviy tomonini ham xarakterlab beradi. Bu sifatlarning hammasi bir-biri bilan o'zaro bog'langan bo'lib, bir-biriga ta'sir etadi va bir bugunlikni hosil qiladi.

Tushuntira olish qobiliyati - tarbiyachi-pedagogning o'quv materialini tarbiyalanuvchilarga tushunarli qilib bayon etishi, material yoki muammoni ularga aniq va tushunarli qilib aytib berish, tarbiyalanuvchilarda mustaqil ravishda faol qiziqish uyg'otish qobiliyatidir. Tarbiyachi-pedagog zarur hollarda o'quv materialini o'zgartira olishi, qiyin narsani oson, murakkab narsani oddiy, noaniq narsani tushunarli qilib tarbiyalanuvchilarga etkaza olishi darkor.

Tarbiyachi-pedagog tarbiyalanuvchining mustaqil fikrlashini rag'batlantira oladi. Lekin, ayrim hollarda shunday fikrlarni uchratamiz: "tarbiyachi-pedagog opamiz hech narsaga yaramas edilar, yo'l-yo'lakay biror narsani mutlaqo tushuntirib bera olmasdilar."

Tarbiyalanuvchilar ruhiyatini hisobga olib borish bu qobiliyatlarga asos qilib olinadi. qobiliyatli pedagog tarbiyalanuvchilarning bilim va -kamolot darajasini hisobga oladi, ularning nimani bilishlari va hali nimani bilmasliklarini, nimani unutib qo'yganliklarini tasavvur etadi. Ko'pchilik tarbiyachi-pedagoglarga, ayniqsa tajribasi katta tarbiyachi-pedagoglarga, o'quv materiali oddiy tushunarli va qandaydir alohida izohni talab etmaydigandek tuyulmaydi.

Qobiliyatli, tajribali tarbiyachi-pedagog o'zini tarbiyalanuvchining o'rniga quya oladi, u kattalarga aniq va tushunarli bo'lgan narsaning tarbiyalanuvchilarga tushunarsiz va mavhum bir narsa bo'lishi mumkin ekanligiga asoslanib ish tutadi. SHuning uchun u bayon etishni xarakter va shaklini alohida o'ylab chiqadi hamda rejalashtiradi.

Qobiliyatli tarbiyachi-pedagog materialni bayon etish jarayonida turli tarbiyalanuvchilarning tushuntirilayotgan materialni qanday o'zlashtirayotganlarini qator belgilar asosida to'g'ri aniqlab oladi va zarurat tug'ilgan hollarda bayon qilish usulini o'zgartiradi. Shuningdek qobiliyatli tarbiyachi-pedagog tarbiyalanuvchilarning saboqni o'zlashtirib olishlari uchun zamin tayyorlab, ularning dam olishdan ishga o'tishlari bo'shshish, lanjlik, loqaydliklariga barham berish uchun minimal darajada vaqt ajratish zaruratini hisobga oladi. U tegishli vaziyat yuzaga kelmagunga qadar ish boshlamaydi. Masalan, darsning haddan tashqari zuriqish bilan va kuchli boshlanishi tarbiyalanuvchilarda muhofaza qiluvchi tormozlanish deb atalmish holatiga sabab bo'ladi, miya faoliyati tormozlanadi va tarbiyachi-pedagogning so'zlari etarli darajada idrok qilinmaydi.

Kuzatuvchanlik qobiliyati tarbiyalanuvchining tarbiyalanuvchining ichki dunyosiga kira olish qobiliyati tarbiyalanuvchi shaxsini va uning vaqtinchalik ruhiy holatlarini juda yaxshi tushuna bilish bilan bog'liq bo'lgan psixologik ko'zatuvcchanlikdir. qobiliyatli tarbiyachi-pedagog uncha katta bo'lmagan tashqi ko'rinishlar asosida tarbiyalanuvchining ichki holatidagi juda arzimagan o'zgarishlarini ham faxmlab oladi. tarbiyalanuvchilarning ba'zan shunday gaplarini eshitamiz: "qaramayottanga uxshaydi-yu, hamma narsani ko'rib turadi", "tarbiyachi-pedagogmiz biror tarbiyalanuvchining xafa bo'lganini yoki dars tayyorlamaganligini ko'zidan biladi".

Nutq qobiliyati - nutq yordamida shuningdek imo-ishora vositasida o'z fikr va tuyg'ularini aniq va ravshan ifodalash qobiliyatidir. Bu tarbiyachi-pedagoglik kasbi uchun juda muhimdir. tarbiyachi-pedagogning nutqi darsda hamisha tarbiyalanuvchilarga qaratilgan bo'ladi. tarbiyachi-pedagog yangi mavzuni tushuntirayotgan, tarbiyalanuvchining javobini tahlil qilayottan, ma'qullayottan yoki qoralayottan bo'lsa ham uning nutqi hamisha o'zining ichki kuchi, ishonchi, o'zi gapirayottan narsaga qiziqayotganligi bilan ajralib turadi.

Tashkilotchilik qobiliyati - birinchidan tarbiyalanuvchilar jamoasini uyushtirish muhim vazifalarini hal etishga ruhlantirishni, ikkinchidan o'z ishini to'g'ri uyushganligini nazarda tutadi. O'z ishini tashkil etish deganda ishni to'g'ri rejalashtira olish va uni nazorat qila bilish nazarda to'tiladi. Tajribali tarbiyachi-pedagoglarda vaqtni o'ziga xos his etish ishlanmasini

vaqtga qarab to'g'ri taqsimlay olish, belgilangan muddatda ulgurish xususiyati hosil bo'ladi. Dars davomida, kutilmaganda ortiqcha vaqt sarflash hollari uchrab turadi. Ammo tajribali tarbiyachi-pedagog zarur hollarda darsning rejasini o'zgartira oladi.

Obro' orttira olish qobiliyati - tarbiyalanuvchilarga bevosita emosional irodaviy ta'sir ko'rsatish va shu asosda obru orttira olishdir. Obru faqat shu asosdagina emas, balki tarbiyachi-pedagogning fanni yaxshi bilishi, mehribonligi, nazokatligi va hakovolar asosida ham qozoniladi. Avtoritar qobiliyatlar tarbiyachi-pedagog shaxsiy sifatlarining butun bir irodaviy sifatlariga (dadilligi, chidamligi, qat'iyligi, talabchanligi va hakovolar) shuningdek tarbiyalanuvchilarga ta'lim - tarbiya berish mas'uliyatini his etishga o'zini haq ekanligiga ishonishga, bu ishonchni tarbiyalanuvchilarga etkaza olish kabilarga ham bog'liq. Tarbiyalanuvchilar qo'pollik qilmaydigan, qo'rqitmaydigan, to'g'ri talab qo'ya oladigan tarbiyachi-pedagogni hurmat qiladilar.

Kommunikativ - to'g'ri muomala qila bilish qobiliyati. Bolalarga yaqinlasha olish, ular bilan pedagogik nuqtai nazardan juda samarali o'zaro munosabat o'rnata bilish pedagogik nazokatning mavjudligini bildiradi.

Kelajakni ko'ra bilish qobiliyati - o'z harakatlarining oqibatlarini oldindan kurishda, tarbiyalanuvchining kelgusida qanday odam bo'lishi haqidagi tasavvur bilan bog'liq bo'lgan shaxsni tarbiyalab etishtirishda, tarbiyalanuvchining qanday fazilatlarini taraqqiy etishini oldindan aytib bera olishda ifodalanadigan maxsus qobiliyat. Bu qobiliyat pedagogik optimizmga, tarbiyaning qudratiga, odamga ishonish bilan bog'liq bo'ladi.

Diqqatni taqsimlash qobiliyati - tarbiyachi-pedagog uchun diqqatning barcha xususiyatlari hajmi, kuchi, idora qilina olishi ham taraqqiy etgan bo'lishi muhimdir.

Tarbiyalanuvchi yosh davriga xos tabiiy faolligi, biror bir aqliy qiziqish bilan qamrab olinmasa, uni qaysi tomon boshlab ketishini oldindan aytish qiyin. SHuning uchun ham K.D.Ushinskiy "zo'rqlash va majburlashga asoslangan o'qitish" tarbiyalanuvchining aqliy rivojlanishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmasligini alohida ta'kidlab o'tgan edi. Shuni ta'kidlash lozimki, qiziqishlar va motivlar tarbiyalanuvchilar o'quv faoliyatlarining shakllanish darajasiga qarab shaxsning shakllantiruvchi (tarbiyalanuvchining nazariy fikri, o'qish faoliyatini tarbiyalanuvchi shaxsi uchun ahamiyati) dastlabki omillar bilan o'zaro murakkab munosabatlarda namoyon bo'ladi.

Demak, pedagogik mahorat tushunchasi bir-biri bilan bog'liq bo'lgan bir necha qismlardan tashqil topar ekan. Bunday holda pedagogik mahoratni «pedagogik sistema» sifatida tasavvur qilinadi va u quyidagicha ta'riflanadi: «Pedagogik mahorat shaxs sifatleri majmui va tarbiyachi-pedagog tomonidan professional-pedagogik faoliyatni mustaqil ravishda yuqori saviyada tashqil etishni ta'minlash bo'lib, u pedagogni o'z faoliyati mohirligining eng yuqori cho'qqisiga erishganligini bildiradi». Bundan ko'rinib turibdiki, pedagogik mahorat-bu pedagogik faoliyatning barcha turlarini eng qulay va samarali holatda tashqil etish, ularni shaxs kamoloti va har tomnlama rivojlantirish maqsadlariga yo'naltirish, tarbiyalanuvchilarda dunyoqarash qobiliyatni shakllantirish va ularda ijtimioiy zarur mehnatga moyillik uyg'otishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston", 2017.*
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari

- to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2021. – 464 bet
 4. AZ Baxodirovna FORMATION OF A SPIRITUAL WORLDVIEW OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE MEANS OF GENRES OF FOLK ORAL CREATIVITY INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN 2023
 5. A.Z .Baxodirovna “Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati”, Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
 6. AZ Baxodirovna “Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi”, Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
 7. P.F.Миннуллина, А.Р Нуриева, З.Б.Азизова “Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве” Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
 8. AZ Bahodirovna BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLIK ASOSLARI Tafakkur manzili 4, 59-67 2023
 9. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
 10. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
 11. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
 12. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
 13. NG Malikovna INTELLEKTUAL O 'YINLAR ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AQLIY RIVOJLANTIRISH Science and innovation 3 (Special Issue 31), 367-371
 14. NG Malikovna MAKTABGACHA TA'LIMDA PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISHNING HORIJ TAJRIBALARNI OO 'RGANISH (BUYUK BRITANIYA MISOLIDA) Science and innovation 3 (Special Issue 31), 118-121
 15. NG Malikovna, MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING SHAXS SIFATIDA RIVOJLANISHIDA OYINNING AHAMIYATIS Science and innovation 3 (Special Issue 31), 254-258
 16. GM Nazirova, NS Nuraddinovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLA SHAXSINING RIVOJLANISHI MUAMMOLARI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 520-525
 17. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
 18. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20III.%20Импо>

- [фактор93-100.pdf](#) Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
19. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
 20. S Achilova МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARNI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI Наука и технология в современном мире 2 (16), 69-71
 21. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
 22. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...
 23. KM Nodirovna .PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR VOLUNTEER ACTIVITIES American Journal of Pedagogical and Educational Research 12, 303-306